

e-Stat API 人口推移分析プロジェクト チュートリアル

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026年6月30日

概要

本資料は、政府統計の総合窓口（e-Stat）が提供する API から国勢調査の人口データを取得し、東海・中部圏の主要 5 都市（名古屋市・浜松市・静岡市・豊橋市・新城市）について、1980 年（昭和 55 年）から 2025 年（令和 7 年）までの人口推移を折れ線グラフとして可視化する Python プロジェクトのチュートリアルである。各スクリプトは PEP 723（単一ファイルへの依存関係宣言）形式で記述されており、`requirements.txt` や `pyproject.toml` を用意することなく、`uv run` コマンドだけで実行できる。

本資料を通じて、読者は次の流れを順を追って習得できる。すなわち、(1) e-Stat API のアプリケーション ID の設定、(2) 既存スクリプトの実行とグラフの生成、(3) コード構造（調査年ごとの統計表 ID、地域コード、総人口の抽出条件、可視化処理）の理解、そして (4) 新しい都市を追加する手順、である。プログラミングの初心者でも、本文のコマンドをそのまま実行しながら、公的統計データの取得から可視化・分析までの一連の流れを体験できることを目的とする。

目次

1	この資料の目的	3
1.1	参照リポジトリの入手	3
2	プロジェクトの全体像	4
2.1	処理の流れ	4
2.2	主なファイル	4
3	事前準備	5
3.1	必要なもの	5
3.2	uv と Python の確認	5
3.3	e-Stat API アプリケーション ID の設定	5
3.4	サンプルコード利用時の注意	6
4	最初の実行: 名古屋市のグラフを作る	6

5	5 都市すべてのグラフを生成する	6
6	生成物を読む	7
6.1	Markdown ダッシュボード	7
6.2	都市別レポート	8
7	コードの読み方	8
7.1	PEP 723 メタデータ	8
7.2	設定セクション	9
7.3	ヘッドレス環境への対応	9
7.4	調査年と統計表 ID	9
7.5	API 呼び出し関数	10
7.6	人口データ取得関数	10
7.7	グラフ作成関数	11
8	都市ごとの違いを理解する	11
9	e-Stat API サンプルで API の基本を学ぶ	11
10	新しい都市を追加する演習	12
10.1	手順	12
10.2	変更箇所の見つけ方	12
11	よくあるエラーと対処	13
12	学習の進め方	13
13	まとめ	13
付録 A	コーディングエージェントへのプロンプト例	14
A.1	プロンプトを書くときの基本構成	14
A.2	都市の追加・地域の拡張	14
A.3	可視化のバリエーション	15
A.4	機能拡張とデータ出力	17
A.5	リファクタリングとコード品質	17
A.6	ドキュメントと分析レポートの整備	18
A.7	検証・保守の依頼	18
付録 B	参考サイト	19

1 この資料の目的

この資料は、GitHub で公開されているリポジトリ `kklab-estats-api-pop-chubu` に含まれる Python コードを使って、e-Stat API から国勢調査の人口データを取得し、東海・中部圏主要都市の人口推移グラフを作成するためのチュートリアルである。本資料が対象とする参照リポジトリは、次の場所で公開されている。

- <https://github.com/kkawailab/kklab-estats-api-pop-chubu/>

対象読者は、Python の基本操作とターミナル操作に慣れ始めた学習者を想定する。本資料では、次の順序で作業を進める。

1. 参照リポジトリを入手（クローンまたはダウンロード）する。
2. リポジトリの全体像を理解する。
3. e-Stat API のアプリケーション ID を設定する。
4. 既存スクリプトを実行して人口推移グラフを生成する。
5. 生成された PNG と Markdown レポートを確認する。
6. コードの構造を読み、新しい都市を追加する方法を理解する。

1.1 参照リポジトリの入手

作業を始める前に、参照リポジトリをローカルに入手する。入手方法は 2 通りある。

方法 1: Git でクローンする（更新の取り込みや変更管理に向く）

```
git clone https://github.com/kkawailab/kklab-estats-api-pop-chubu.git
cd kklab-estats-api-pop-chubu
```

GitHub CLI (`gh`) が使える場合は、次のようにも書ける。

```
gh repo clone kkawailab/kklab-estats-api-pop-chubu
cd kklab-estats-api-pop-chubu
```

方法 2: ZIP でダウンロードする（Git を使わない場合）

ブラウザで <https://github.com/kkawailab/kklab-estats-api-pop-chubu/> を開き、緑色の「Code」ボタンから「Download ZIP」を選ぶ。ダウンロードした ZIP を展開し、できたフォルダにターミナルで移動する。

以降の作業は、いずれの方法でも、入手したリポジトリのフォルダ直下で行う。なお、公開リポジトリには API キーを記述する `.env` は含まれていない。付属の `.env.sample` を雛形として、各自で `.env` を作成する（手順は「事前準備」の節で説明する）。

2 プロジェクトの全体像

このリポジトリは、サーバーを起動するアプリケーションではなく、都市ごとの Python スクリプトをローカルで実行する分析プロジェクトである。各スクリプトは e-Stat API にアクセスし、国勢調査の総人口を取得して、`matplotlib` で折れ線グラフを作成する。

2.1 処理の流れ

1. `.env` から e-Stat API の `APP_ID` を読み込む。
2. 調査年ごとの統計表 ID を使って `getStatsData` を呼び出す。
3. API レスポンス内の `VALUE` から総人口だけを抽出する。
4. 年次と人口の組をリストにまとめる。
5. 折れ線グラフを PNG ファイルとして保存する。

2.2 主なファイル

ファイル	役割
<code>README.md</code>	人間向けのプロジェクト概要、実行方法、分析概要。
<code>AGENTS.md</code>	AI コーディングエージェント向けの設計・作業ガイド。
<code>.env.sample</code>	<code>.env</code> を作成するためのテンプレート。
<code>estat_api_sample.py</code>	e-Stat API の基本操作を学ぶためのサンプルコード。
<code>estat_api_guide.md</code>	e-Stat API の使い方を説明した補助資料。
<code>population_dashboard.md</code>	5 都市の結果をまとめた Markdown ダッシュボード。
<code>nagoya_population_chart.py</code>	名古屋市の人口推移グラフを生成するスクリプト。
<code>hamamatsu_population_chart.py</code>	浜松市の人口推移グラフを生成するスクリプト。
<code>shizuoka_population_chart.py</code>	静岡市の人口推移グラフを生成するスクリプト。
<code>toyohashi_population_chart.py</code>	豊橋市の人口推移グラフを生成するスクリプト。
<code>shinshiro_population_chart.py</code>	新城市の人口推移グラフを生成するスクリプト。
<code>*_population_trend.png</code>	各都市スクリプトが生成する人口推移グラフ。
<code>*_population_analysis.md</code>	各都市の分析レポート。

3 事前準備

3.1 必要なもの

実行には次の環境が必要である。

- Python 3.10 以上
- uv
- e-Stat API のアプリケーション ID
- インターネット接続
- 日本語フォント（グラフ内の日本語表示用）

このプロジェクトでは `requirements.txt` や `pyproject.toml` は使わない。各 Python スクリプトの先頭に PEP 723 形式で依存関係が書かれており、`uv run` が実行時に必要なパッケージを解決する。

3.2 uv と Python の確認

リポジトリ直下で次のコマンドを実行し、Python と uv が使えることを確認する。

```
python3 --version
uv --version
```

uv が未導入の場合は、uv の公式ドキュメントに従ってインストールする。本プロジェクトでは、都市別スクリプトを次の形で実行する。

```
uv run nagoya_population_chart.py
```

3.3 e-Stat API アプリケーション ID の設定

e-Stat にユーザー登録し、マイページから「アプリケーション ID」を取得する。取得後、リポジトリ直下で `.env.sample` をコピーして `.env` を作成する。

```
cp .env.sample .env
```

`.env` の中身を次のように編集する。

```
APP_ID=取得したアプリケーション ID
```

`.env` は API キーを含むため、Git にコミットしてはならない。都市別スクリプトは `python-dotenv` によってこの `.env` を読み込む。

3.4 サンプルコード利用時の注意

`estat_api_sample.py` は e-Stat API の仕組みを学ぶための教材である。都市別スクリプトと同じく `.env` の `APP_ID` を読み込むため、API キーをコードに直接書き込む必要はない。通常のグラフ生成では都市別スクリプトから始め、API の検索・メタ情報取得を学ぶ段階で `estat_api_sample.py` を実行するとよい。

4 最初の実行: 名古屋市のグラフを作る

まず、名古屋市の人口推移グラフを作成する。リポジトリ直下で次を実行する。

```
uv run nagoya_population_chart.py
```

GUI 環境ではグラフウィンドウが開き、ウィンドウを閉じるまでコマンドが終了しないことがある。PNG 保存だけを確認したい場合は、次のように `DISPLAY` を外して実行する。

```
env -u DISPLAY uv run nagoya_population_chart.py
```

初回実行時は、`uv` が依存パッケージを準備するため、少し時間がかかる。その後、各調査年の人口がターミナルに表示され、最後に `nagoya_population_trend.png` が保存される。

画面に次のようなメッセージが出ても、エラーではない。

```
(DISPLAY 環境変数が未設定のため、グラフウィンドウは表示しません)
```

これは、GUI ウィンドウを開かずに PNG 保存だけを行ったという意味である。生成された `nagoya_population_trend.png` を画像ビューアや Markdown プレビューで確認する。

5 5 都市すべてのグラフを生成する

同じ方法で、5 都市すべてのグラフを生成できる。各スクリプトはおおむね 10 回程度 API を呼び出すため、連続実行すると数十秒かかる。

```
uv run nagoya_population_chart.py
uv run hamamatsu_population_chart.py
uv run shizuoka_population_chart.py
uv run toyohashi_population_chart.py
uv run shinshiro_population_chart.py
```

名古屋市の人口推移（国勢調査）

図1 名古屋市の人口推移グラフ

実行するスクリプト	生成される PNG	備考
nagoya_population_chart.py	nagoya_population_trend.png	名古屋市。地域コードは23100。
hamamatsu_population_chart.py	hamamatsu_population_trend.png	浜松市。2010年以降は地域コードを切り替える。
shizuoka_population_chart.py	shizuoka_population_trend.png	静岡市。2005年以降は地域コードを切り替える。
toyohashi_population_chart.py	toyohashi_population_trend.png	豊橋市。地域コードは23201。
shinshiro_population_chart.py	shinshiro_population_trend.png	新城市。2005年合併の注記をグラフに表示する。

既に同名の PNG が存在する場合、スクリプトは同じファイル名で上書き保存する。データ取得に失敗した年がある場合は、ターミナルに失敗理由が表示されるため、APP_ID、ネットワーク接続、e-Stat API の応答を確認する。

6 生成物を読む

6.1 Markdown ダッシュボード

5都市の比較は population_dashboard.md にまとめられている。このファイルを Markdown プレビューで開くと、各都市の PNG と分析概要を一覧できる。2020年から2025年にかけての増減率、

都市規模別の違い、政令指定都市移行や合併の影響を確認する入口として使う。

ダッシュボードに掲載されている 2020 年から 2025 年（令和 7 年国勢調査・速報集計値）への人口変化は、次の通りである。

都市	2020 年人口	2025 年人口	増減率
名古屋市	2,332,176 人	2,345,892 人	+0.6%
浜松市	790,718 人	765,750 人	-3.2%
静岡市	693,389 人	659,620 人	-4.9%
豊橋市	371,920 人	360,031 人	-3.2%
新城市	44,355 人	40,664 人	-8.3%

名古屋市だけが増加を維持し、都市規模が小さい都市ほど減少率が高いという傾向が読み取れる。これらの数値は、各スクリプトを再実行して PNG を再生成した際に、グラフ上の値と一致しているかを確認する目安になる。

6.2 都市別レポート

都市別の詳しい解釈は、次の Markdown ファイルに分かれている。

- `nagoya_population_analysis.md`
- `hamamatsu_population_analysis.md`
- `shizuoka_population_analysis.md`
- `toyohashi_population_analysis.md`
- `shinshiro_population_analysis.md`

グラフを再生成した後は、PNG の値と分析レポートの数値が対応しているかを確認する。特に 2025 年は令和 7 年国勢調査の速報集計値を使っているため、今後データ更新があった場合には、統計表 ID や抽出条件の見直しが必要になる可能性がある。

7 コードの読み方

7.1 PEP 723 メタデータ

都市別スクリプトの先頭には、次のようなメタデータブロックがある。

```
# /// script
# requires-python = ">=3.10"
# dependencies = [
#     "requests>=2.31.0",
#     "matplotlib>=3.8.0",
#     "python-dotenv>=1.0.0",
# ]
```

```
# ///
```

これは PEP 723 による「単一ファイルスクリプトの依存関係宣言」である。uv run はこのブロックを読み取り、必要な依存パッケージを準備してからスクリプトを実行する。そのため、利用者が手動で pip install を行う必要はない。

7.2 設定セクション

都市別スクリプトでは、はじめに .env から APP_ID を読み込む。

```
load_dotenv()
APP_ID = os.getenv("APP_ID")
BASE_URL = "https://api.e-stat.go.jp/rest/3.0/app/json"
OUTPUT_FILE = "nagoya_population_trend.png"
```

BASE_URL は e-Stat API バージョン 3.0 の JSON エンドポイントである。OUTPUT_FILE はグラフの保存先ファイル名で、都市ごとに異なる。

7.3 ヘッドレス環境への対応

都市別スクリプトの冒頭では、DISPLAY 環境変数が設定されていない場合に、matplotlib の描画バックエンドを Agg に切り替えている。

```
import matplotlib
if not os.environ.get("DISPLAY"):
    matplotlib.use("Agg")
```

Agg は画面にウィンドウを開かず、PNG などの画像ファイルだけを書き出すバックエンドである。これにより、GUI を持たないサーバーやコンテナ上でも、エラーにならずにグラフを保存できる。この切り替えは import matplotlib.pyplot よりも前に行う必要がある点に注意する。先述の env -u DISPLAY uv run ... は、この仕組みを利用して、GUI 環境でもウィンドウを開かずに PNG 保存だけを行うための実行方法である。

7.4 調査年と統計表 ID

YEARLY_STATS は、調査年と e-Stat の統計表 ID を対応づける辞書である。

```
YEARLY_STATS = {
    1980: "0003412413",
    1985: "0003412414",
    ...
    2025: "0004050397",
}
```

各都市スクリプトは、この辞書を順にたどって、1980年から2025年までのデータを取得する。2025年は令和7年国勢調査の速報集計値であり、1980–2020年とはデータ構造が異なるため、後述する抽出条件も別扱いになっている。

7.5 API 呼び出し関数

`call_estat_api(endpoint, params)` は、API 呼び出しの共通処理である。この関数が行うことは次の通りである。

- `params` に `appId` を追加する。
- `requests.get()` で e-Stat API にアクセスする。
- `Accept-Encoding: gzip` を指定し、通信量を抑える。
- `timeout=60` で無限待ちを避ける。
- HTTP エラーがあれば `raise_for_status()` で例外にする。
- JSON レスポンスを Python の辞書として返す。

都市別スクリプトが `getStatsData` に渡す主なパラメータは次の通りである。`statsDataId` (調査年ごとの統計表 ID)、`cdArea` (都市の地域コード)、`metaGetFlg=Y` (メタ情報も同時に取得する指定)、`limit=100` (取得件数の上限)、`lang=J` (日本語) である。このうち調査年によって変わるのは `statsDataId` であり、都市によって変わるのは `cdArea` である。

7.6 人口データ取得関数

名古屋市では、人口取得関数 `fetch_nagoya_population()` が API レスポンスから年次別の総人口を取り出す。他の都市でも、都市名だけを変えた同じ構造の関数を使っている。

API レスポンスでは、実データは `GET_STATS_DATA` → `STATISTICAL_DATA` → `DATA_INF` → `VALUE` という階層に格納されている。`VALUE` は通常は複数の値を持つリストだが、該当データが 1 件しかない場合は辞書として返るため、スクリプトでは辞書であればリストに変換してから走査している。

処理の中心は、この `VALUE` を走査して、総人口に該当する値だけを取り出す部分である。

```
if year == 2025:
    if value.get("@tab") == "2025_01" and value.get("@cat01") == "0":
        population = int(value["$"])
else:
    if (
        value.get("@tab") == "020"
        and value.get("@cat01") == "100"
        and value.get("@cat02") == "100"
    ):
        population = int(value["$"])
```

1980–2020 年は `@tab="020"`, `@cat01="100"`, `@cat02="100"` が総人口に対応する。2025 年は速報集計のため、`@tab="2025_01"`, `@cat01="0"` を使っている。この抽出条件が統計表の構造と一致していないと、該当する値が見つからず、その年だけデータが欠落する。新しい統計表を扱うときは、後述の

`getMetaInfo` で分類軸 (`@tab` や `@cat01` など) の意味を確認するとよい。

また、e-Stat API への負荷を抑えるため、調査年ごとの取得処理の間には `time.sleep(0.3)` を入れて約 0.3 秒の間隔を空けている。1 都市あたり 10 調査年分を順番に取得するため、1 スクリプトの実行完了までに数十秒かかるのはこのためである。

7.7 グラフ作成関数

`plot_population_trend(data)` は、取得した [(調査年, 人口), ...] のリストを折れ線グラフに変換する関数である。

- 横軸は調査年。
- 縦軸は人口。
- 各点に人口値をカンマ区切りで注記する。
- Y 軸もカンマ区切りで表示する。
- `fig.savefig()` で PNG に保存する。

日本語タイトルや注記を表示するため、事前に `setup_japanese_font()` が呼び出される。フォントが見つからない場合、グラフは生成されるが、日本語が文字化けする可能性がある。

8 都市ごとの違いを理解する

5 都市のスクリプトは同じ構造だが、地域コードや注記には違いがある。

都市	地域コード	実装上の注意
名古屋市	23100	全期間で同じ地域コードを使用する。
浜松市	22202、22130	1980–2005 年は旧コード、2010 年以降は新コードを使用する。
静岡市	22201、22100	1980–2000 年は旧コード、2005 年以降は新コードを使用する。
豊橋市	23201	全期間で同じ地域コードを使用する。
新城市	23221	2005 年の鳳来町・作手村との合併をグラフに注記する。

浜松市と静岡市では、政令指定都市移行や合併に伴って統計上の対象範囲が変わる。そのため、単純な時系列変化として読むのではなく、地域コードの切り替え年を意識して解釈する必要がある。

9 e-Stat API サンプルで API の基本を学ぶ

`estat_api_sample.py` は、グラフ生成ではなく API の基本操作を学ぶためのファイルである。主に次の 3 つの関数を確認する。

関数	用途
<code>get_stats_list()</code>	統計表一覧を検索し、目的の <code>statsDataId</code> を探す。
<code>get_meta_info()</code>	統計表の分類軸、地域、時間などのメタ情報を調べる。
<code>get_stats_data()</code>	統計表 ID と絞り込み条件を指定して、実データを取得する。

新しい統計表や新しい都市を扱う場合は、まず `getStatsList` で統計表 ID を探し、`getMetaInfo` で分類コードや地域コードを確認し、`getStatsData` で実データを取得する、という順序で進める。

10 新しい都市を追加する演習

ここでは、新しい都市を追加する一般的な手順を説明する。例として、既存の名古屋市スクリプトをもとに別の都市用スクリプトを作る流れを考える。

10.1 手順

1. e-Stat API のメタ情報や既存資料から、対象都市の地域コード `cdArea` を確認する。
2. 政令指定都市移行、合併、編入などにより、期間中に地域コードが変わっていないか確認する。
3. 既存スクリプトをコピーし、ファイル名を `{city}_population_chart.py` にする。
4. `OUTPUT_FILE` を `{city}_population_trend.png` に変更する。
5. 地域コード定数を対象都市のものに変更する。
6. `fetch..._population()` の関数名と参照する地域コードを変更する。
7. グラフタイトルを対象都市名に変更する。
8. 合併などの注意点があれば、縦線やテキスト注記を追加する。
9. `uv run {city}_population_chart.py` で実行し、PNG が生成されることを確認する。
10. `{city}_population_analysis.md` を作成し、`population_dashboard.md` に追記する。

10.2 変更箇所の見つけ方

既存スクリプトでは、変更が必要な箇所はほぼ決まっている。たとえば `nagoya_population_chart.py` をもとにする場合は、次を確認する。

```
OUTPUT_FILE = "nagoya_population_trend.png"
NAGOYA_AREA_CODE = "23100"
def fetch_nagoya_population() -> list[tuple[int, int]]:
    ax.set_title("名古屋市の人口推移 (国勢調査)", ...)
```

都市名、出力ファイル名、地域コード、関数名、タイトルを一貫して変更することが重要である。関数名だけ変更して `if __name__ == "__main__"` 側の呼び出しを変え忘れると、実行時に `NameError` が発生する。

11 よくあるエラーと対処

症状	主な原因	対処
APP_ID が設定されていないと表示される	.env がない、または APP_ID が空	cp .env.sample .env の後、正しい ID を設定する。
HTTP エラーになる	API キー、ネットワーク、e-Stat 側の応答に問題がある	APP_ID とインターネット接続を確認し、時間を置いて再実行する。
一部の年だけ取得失敗する	統計表 ID や抽出条件が一致していない	YEARLY_STATS と VALUE の条件分岐を確認する。
日本語が文字化けする	日本語フォントが見つからない	Noto Sans CJK JP や IPAex-Gothic などをインストールする。
グラフウィンドウが開かない	DISPLAY が未設定の環境で実行している	PNG は保存されているので、画像ファイルを直接確認する。
uv が見つからない	uv が未インストール、または PATH 未設定	uv --version を確認し、必要なら uv をインストールする。

12 学習の進め方

このリポジトリを教材として使う場合、次の順序で進めると理解しやすい。

1. README.md で全体像を読む。
2. nagoya_population_chart.py を実行し、PNG が生成されることを確認する。
3. nagoya_population_chart.py の主要部品を読む。特に YEARLY_STATS、人口取得関数、グラフ作成関数を確認する。
4. hamamatsu_population_chart.py と shizuoka_population_chart.py を読み、地域コード切り替えの実装を比較する。
5. population_dashboard.md と都市別分析レポートを読み、グラフと文章の対応を確認する。
6. 自分で 1 都市を追加し、グラフ、分析レポート、ダッシュボード更新まで行う。

この順序で進めると、API からデータを取る処理、レスポンスを解釈する処理、可視化する処理、分析レポートにまとめる処理を段階的に学べる。

13 まとめ

本プロジェクトは、e-Stat API、PEP 723、uv、requests、matplotlib を組み合わせた、小さく完結した統計データ分析の教材である。利用者は .env に APP_ID を設定し、uv run *_population_chart.py

を実行するだけで、東海・中部圏主要都市の人口推移グラフを再生成できる。

コードを読むときは、都市ごとの差分よりも、まず共通の型を押さえるとよい。すなわち、調査年ごとの統計表 ID、地域コード、API 呼び出し、総人口の抽出条件、そして PNG 保存という一連の流れである。この流れを理解すれば、別の都市や別の統計表に展開する作業も見通しやすくなる。

付録 A コーディングエージェントへのプロンプト例

コーディングエージェントに依頼するときは、目的、変更対象、守ってほしい既存ルール、実行確認の方法をまとめて書くとよい。特にこのリポジトリでは、`.env` の `APP_ID` を使うこと、API キーを本文やコードに直接書かないこと、既存スクリプトと同じ PEP 723 形式を保つことを明示する。以下は、そのまま貼り付けて使えるプロンプト例である。用途別に分類してあるので、近い目的の例を選び、都市名・地域コード・ファイル名を置き換えて使うとよい。

A.1 プロンプトを書くときの基本構成

依頼内容に迷ったら、次の 4 点を順に埋めると、過不足のないプロンプトになる。

1. **目的:** 何を作りたいか・何を变えたいかを 1 文で示す。
2. **対象と参考:** どのファイルを変更し、どの既存ファイルを参考にするか。
3. **制約:** 守ってほしいルール (PEP 723 形式、`.env` の `APP_ID` の利用、既存ファイルを壊さない等)。
4. **検証:** 完了をどう確認するか (実行コマンドと期待される生成物)。

たとえば、次のような骨組みになる。

```
(目的) 対象とする市の人口推移グラフを追加してください。
(参考) 既存の nagoya_population_chart.py を参考にしてください。
(制約) .env の APP_ID を使い、API キーはコードに直接書かないこと。
      既存 5 都市と同じ PEP 723 形式とコードスタイルを保つこと。
(検証) env -u DISPLAY uv run 対象市_population_chart.py を実行し、
      PNG が生成されることを確認して報告してください。
```

A.2 都市の追加・地域の拡張

1. 新しい都市の人口推移グラフを追加する

```
岡崎市の人口推移分析を追加してください。
既存の nagoya_population_chart.py を参考にし
okazaki_population_chart.py を作成してください。
地域コードは 23202、出力ファイルは okazaki_population_trend.png、
関数名は fetch_okazaki_population() としてください。
.env の APP_ID を使い、API キーはコードに直接書かないでください。
最後に env -u DISPLAY uv run okazaki_population_chart.py を実行し、
PNG が生成されることを確認してください。
```

2. 政令指定都市移行や合併を考慮して都市を追加する

豊田市の人口推移グラフを追加してください。
まず e-Stat の地域コードと、1980 年から 2025 年までに市域変更や合併でコードや解釈上の注意が必要かを確認してください。
必要なら OLD_AREA_CODE / NEW_AREA_CODE のように年次で地域コードを切り替える実装にしてください。
既存 5 都市と同じコードスタイル、PEP 723、PNG 保存形式に合わせてください。

3. 対象都市だけを入れ替える

toyohashi_population_chart.py を参考にして、
対象都市を一宮市に変更した ichinomiya_population_chart.py を作成してください。
地域コードは 23203 です。
タイトル、出力ファイル名、定数名、fetch 関数名、実行時メッセージを一宮市向けにすべて変更してください。
既存ファイルは上書きせず、新規ファイルとして追加してください。

4. 複数の都市をまとめて追加する

春日井市、一宮市、岡崎市の 3 市をまとめて追加してください。
既存の nagoya_population_chart.py を参考に、市ごとに {city}_population_chart.py を作成してください。
地域コードは春日井市 23206、一宮市 23203、岡崎市 23202 です。
それぞれ fetch 関数名・出力ファイル名・グラフタイトルを変更し、
env -u DISPLAY uv run で 3 市すべての PNG 生成を確認してください。
作成後、population_dashboard.md にも 3 市を追記してください。

5. 県全体を比較対象として追加する

比較対象として愛知県全体の人口推移を追加してください。
地域コードは 23000 (愛知県) です。
nagoya_population_chart.py を参考に aichi_population_chart.py を作成し、
1980 年から 2025 年の総人口が取得できるか確認してください。
抽出条件 (@tab や @cat01) が市区町村と同じでよいかを、
必要なら getMetaInfo で確かめてから実装してください。

A.3 可視化のバリエーション

1. 折れ線グラフを棒グラフに変更する

nagoya_population_chart.py を改造して、
人口推移を折れ線グラフではなく棒グラフで出力する版を作成してください。
元ファイルは残し、nagoya_population_bar_chart.py として新規作成してください。
出力ファイルは nagoya_population_bar.png とし、
各棒の上に人口ラベルを表示してください。
env -u DISPLAY uv run nagoya_population_bar_chart.py で検証してください。

2. 人口総数ではなく 5 年間の増減率を可視化する

名古屋市の人口総数データを取得した後、
各調査年から次の調査年までの増減率を計算して棒グラフにしてください。

新規ファイル `nagoya_population_growth_rate_chart.py` を作成し、出力ファイルは `nagoya_population_growth_rate.png` としてください。縦軸は増減率 (%) で、プラスとマイナスが分かる色分けにしてください。

3. 複数都市を 1 枚の比較グラフにする

既存 5 都市の人口推移を 1 枚の折れ線グラフで比較する `compare_population_trends.py` を作成してください。各都市の `fetch` 関数のロジックを使い、都市ごとに色と凡例を分けてください。出力ファイルは `compare_population_trends.png` としてください。重複が大きい場合は、共通関数を作って読みやすく整理してください。

4. グラフの見た目を授業資料向けに調整する

5 都市のグラフを授業スライドで見やすいデザインに調整してください。フォントサイズを少し大きくし、線とマーカーを太くし、データラベルが重ならないようにしてください。色は都市ごとに区別しやすいものを使い、既存の日本語フォント設定とヘッドレス環境用の `Agg` バックエンド設定は維持してください。

5. 1980 年を 100 とした指数で基準化して比較する

既存 5 都市の人口推移を、1980 年を 100 とした指数に基準化して 1 枚の折れ線グラフにしてください。新規ファイル `compare_population_index.py` を作成し、出力は `compare_population_index.png` としてください。都市規模が違って増減の勢いを比較できるようにすることが目的です。凡例と都市ごとの色分けを付けてください。

6. 年齢階級別データで人口ピラミッドを作る

名古屋市の年齢階級別・男女別人口を取得して、人口ピラミッドを作成してください。まず `getMetaInfo` で、年齢階級と男女に対応する分類コード (`cat01` や `tab` など) を確認してから抽出条件を決めてください。新規ファイル `nagoya_population_pyramid.py` を作成し、出力は `nagoya_population_pyramid.png` としてください。対象は最新の 2025 年 (速報集計) とします。

7. plotly でインタラクティブな HTML グラフにする

名古屋市の人口推移を、`plotly` でインタラクティブな HTML グラフとして出力する版を作成してください。新規ファイル `nagoya_population_interactive.py` を作成し、PEP 723 のメタデータブロックに `plotly` を依存として追加してください。データ取得ロジックは既存スクリプトと同じものを使い、出力は `nagoya_population_interactive.html` としてください。`uv run nagoya_population_interactive.py` で生成を確認してください。

A.4 機能拡張とデータ出力

1. コマンドライン引数で都市を選べるようにする

都市ごとの個別スクリプトを参考にして、
`python population_chart_cli.py --city nagoya` のように
都市名を引数で指定できる共通 CLI スクリプトを作成してください。
対象は `nagoya`, `hamamatsu`, `shizuoka`, `toyohashi`, `shinshiro` とし、
地域コード切り替えが必要な都市の条件も維持してください。
`uv run population_chart_cli.py --city nagoya` で動作確認してください。

2. CSV も同時に出力する

各都市スクリプトを改造して、PNG に加えて
`year,population` の CSV も保存するようにしてください。
たとえば名古屋市なら `nagoya_population_data.csv` を出力してください。
既存の PNG 出力は維持し、CSV 保存用の小さな関数を追加してください。
5 都市すべてで実行確認し、README にも CSV 出力について追記してください。

3. API レスポンスをローカルにキャッシュする

API 呼び出し回数を減らすため、取得した JSON レスポンスを
ローカルにキャッシュする仕組みを追加してください。
キャッシュがある年はファイルから読み込み、無い年だけ
`e-Stat API` を呼ぶようにしてください。
キャッシュは `cache/` ディレクトリに `都市名_年.json` で保存し、
`.gitignore` に `cache/` を追加してください。
既存の PNG 生成結果が変わらないことを確認してください。

4. 全都市の結果を 1 つの Excel にまとめる

全都市の取得結果を 1 つの Excel ファイルにまとめて出力する
`export_population_xlsx.py` を作成してください。
行を調査年、列を都市、値を人口とし、
PEP 723 に `openpyxl` を依存として追加してください。
出力は `population_all_cities.xlsx` とし、
既存の都市別スクリプトは変更しないでください。

A.5 リファクタリングとコード品質

1. 共通処理を共有モジュールに切り出す

5 つの都市スクリプトに重複している共通処理 (`call_estat_api`、
`YEARLY_STATS`、`setup_japanese_font`、人口の抽出条件) を
`estat_common.py` にまとめてください。
各都市スクリプトは `estat_common` から `import` して使う形にし、
PEP 723 の依存宣言は各実行スクリプト側に残してください。
リファクタリング後、`env -u DISPLAY uv run` で 5 都市すべてが
これまでと同じ PNG を生成することを確認してください。

2. 通信エラーへのリトライを追加する

call_estat_api に、一時的な通信エラーや HTTP 5xx に対するリトライ（指数バックオフ、最大 3 回程度）を追加してください。タイムアウトや接続エラーのときは数秒待って再試行し、それでも失敗した年は、これまで通りスキップしてログに残してください。既存の正常時の挙動は変えないでください。

3. 抽出ロジックの単体テストを追加する

人口を抽出する条件分岐（1980--2020 年と 2025 年で @tab や @cat01 の判定が異なる部分）が正しく動くか確認する単体テストを追加してください。テストしやすいよう、VALUE のリストから総人口を取り出す処理を独立した関数に切り出してから、サンプルの JSON 断片を使って pytest でテストしてください。テストでは実際の API は呼ばないでください。

A.6 ドキュメントと分析レポートの整備

1. 分析レポートとダッシュボードを更新する

toyohashi_population_analysis.md を参考に、新しく追加した岡崎市の分析レポート okazaki_population_analysis.md を作成してください。グラフから読み取れる人口動向（増減の転換点、2020 年から 2025 年の増減率など）を既存レポートと同じ構成でまとめ、population_dashboard.md の比較表と一覧にも岡崎市を追記してください。

2. README と AGENTS を実態に合わせて更新する

追加・変更した内容に合わせて、README.md と AGENTS.md のファイル一覧・対象都市・実行コマンドの記述を更新してください。実在しないファイルや関数を書かないよう、実際のファイル名と関数名を確認しながら追記し、既存の表や見出しの形式は維持してください。

A.7 検証・保守の依頼

1. 実行確認と問題点の洗い出しを依頼する

このリポジトリの実行例が現在も正しいか確認してください。
.env の APP_ID は表示しないでください。
uv run estat_api_sample.py と、5 都市すべての
env -u DISPLAY uv run *_population_chart.py を実行し、
成功したコマンド、生成された PNG、発見した問題、修正した内容を
簡潔に報告してください。

2. 確定値が公開されたら統計表 ID を更新する

2025 年（令和 7 年）国勢調査の確定値が公開されたら、YEARLY_STATS の 2025 年の統計表 ID（現在は速報集計の 0004050397）を確定値の ID に差し替えたいです。
まず getStatsList で確定値の statsDataId を探し、getMetaInfo で

総人口の抽出条件 (@tab / @cat01) が速報集計と同じか確認してから、5 都市すべての YEARLY_STATS と、必要なら抽出条件を更新してください。

付録 B 参考サイト

本プロジェクトで利用・参照している公式サイトおよび資料は次の通りである。データの一次提供元は、政府統計の総合窓口 (e-Stat) である。

- **本チュートリアル**の参照リポジトリ
<https://github.com/kkawailab/kklab-estats-api-pop-chubu/>
本資料が対象とするソースコード一式 (都市別スクリプト、分析レポート、ダッシュボード、本 PDF) の公開先。クローンまたは ZIP ダウンロードで入手できる。
- **政府統計の総合窓口 (e-Stat)** — <https://www.e-stat.go.jp/>
国勢調査をはじめとする政府統計を提供する公式ポータル。本プロジェクトで使うアプリケーション ID の発行も、このサイトのマイページから行う。
- **e-Stat API 仕様** — <https://www.e-stat.go.jp/api/api-info/api-spec>
各エンドポイント (getStatsList、getMetaInfo、getStatsData など) のパラメータとレスポンス形式の仕様。
- **e-Stat API 利用ガイド・利用規約** — <https://www.e-stat.go.jp/api/api-info/api-guide>
API 利用時のルールと注意事項。利用にあたっては規約を確認すること。
- **PEP 723 – Inline script metadata** — <https://peps.python.org/pep-0723/>
各スクリプト先頭に置く依存関係宣言の仕様。
- **uv ドキュメント** — <https://docs.astral.sh/uv/>
uv run による単一ファイルスクリプトの実行と依存解決の方法。